

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Камалова Сайёра Рустамовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY